

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium

OKALİPTÜS (*Eucalyptus grandis*) KABUĞUNUN LİF MORFOLOJİSİ VE KİMYASAL BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ayşe Özdemir¹, Ahmet Tutuş¹ ve Mustafa Çiçekler^{1*}

¹Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

*Sorumlu yazar: mcicekler87@gmail.com

ÖZET

Bu çalışmada okaliptüs (*Eucalyptus grandis*) ağacının kabuklarının lif morfolojisi ve kimyasal bileşenleri araştırılmıştır. Okaliptüs kabuk örneklerinin lif uzunlukları, lif genişlikleri, lümen çapları ve çeper kalınlıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, kabukların kimyasal bileşenlerinden holoselüloz, selüloz, alfa selüloz, lignin, ekstraktif madde ve kül içerikleri ile %1'lik NaOH, soğuk ve sıcak su içerikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda okaliptüs kabuklarının lif uzunlukları ve genişlikleri sırasıyla 0.92 mm ve 18.4 µm olarak ölçülmüştür. Holoselüloz ve lignin içerikleri ise sırasıyla %76.3 ve %25.9 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlara göre okaliptüs kabuğunun lif morfolojisi ve kimyasal bileşenleri özellikle yapraklı ağaç odunları ile benzer özellik göstermektedir. Sonuç olarak, okaliptüs kabuğunun kimyasal ve lif morfolojik özellikleri bakımından yonga levha, lif levha, kağıt ve odun plastik kompozitleri gibi orman ürünleri endüstrisinde kullanılabilir bir hammadde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kabuk, kimyasal bileşenler, lif morfolojisi, Okaliptüs grandis.

A RESEARCH ON FIBER MORPHOLOGY AND CHEMICAL COMPONENTS OF EUCALYPTUS (*E. grandis*) BARK

ABSTRACT

In this study, fiber morphology and chemical components of *Eucalyptus grandis* barks were investigated. Fiber lengths, fiber widths, lumen diameters and cell wall thicknesses of eucalyptus barks were measured. In addition, chemical components of eucalyptus barks such as holocellulose, cellulose, alpha cellulose, lignin, extractives and ash contents and 1% NaOH, cold and hot water solubilities were also determined. Fiber length and width of eucalyptus barks were measured as 0.92 mm and 18.4 µm, respectively. Holocellulose and lignin contents of barks were determined as 76.3% and 25.9%, respectively. According to these results, the fiber morphology and chemical components of the eucalyptus bark show similar characteristics, especially with hardwood species. In short, eucalyptus barks are suitable for particleboard, fiberboard, wood-plastic composites, pulp and paper industries in terms of chemical characteristics and fiber morphological properties.

Keywords: Bark, chemical components, *Eucalyptus grandis*, fiber morphology,

1. GİRİŞ

Kabuk, kökten başlayarak gövdeyi, dalları saran birkaç tabakadan oluşan koruyucu bir katmandır (Ducatez-Boyer ve Majourau, 2019). Ağaçta kabuk iç ve dış olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. İç kabuk (floem) kambiyumda üretilen genç ve canlı floem hücrelerinden meydana gelirken, bu hücreler zamanla yaşlanarak ölür ve dış kısma itilerek dış kabuğu meydana getirir. Ölü kabuk tabakası (dış kabuk), canlı bir ağaçta kambiyumun yakınındaki olgunlaşmamış hücreleri, mantar, böcek, kuş ve diğer zararlılara karşı korumakta; yangın, soğuk hava, aşırı sıcaklık ve kuraklığa karşı izolasyon görevi yapmaktadır (Kırcı, 2000; URL-1).

Kabuk kimyasal bileşenleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Aynı türler içerisinde bile kimyasal bileşenler yetiştirme yeri, yetiştirme koşulları, yaş ve örnekleme yöntemleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Kabukta bulunan holoselülozlar odundaki yapıya benzerlik göstermektedir (Dönmez ve Dönmez, 2013; Vázquez ve ark., 1987). Kabuk toplam ağaç ağırlığının %10-15'ini oluşturmaktadır. Ancak kabuktaki ekstraktif madde miktarı oduna nazaran fazladır. Ayrıca kabuktaki pektin ve fenolik bileşikler de oduna oranla daha fazladır (Sjostrom, 1993).

Okaliptüs türleri yaklaşık 50 m boya sahip hızlı büyüyen ağaçlardır. Türkiye'de ilk kez 1885 yılında park, bahçe ve demir yollarında süs bitkisi olarak dikilmiştir. İlk plantasyonu ise 1939'da Tarsus-Karabucak'ta kurulmuştur. Türkiye'de okaliptüsün yayılışı genel olarak Doğu Akdeniz bölgesidir (Gökmen,1977; Kayacık, 1982; Özkurt, 2002; Gürses, 1990).

Kullanım alanları seracılık, ambalaj sanayi, inşaat sektörü, iskelelerde direk yapımı, yakacak odunu ve odun kömürü, tekne omurgası, kontrplak, yonga levha, lif levha yapımı ve kağıt hamuru ve kağıt sektörüdür (Avcıoğlu, 1990; Gürses, 1987).

Hızlı nüfus artışı, odun kaynaklarına olan talebin artması ile birlikte kağıt ve selüloz sanayisinde her geçen gün hammadde sıkıntısı artmakta ve bu sıkıntının giderilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı önemli bir selüloz kaynağı olan diğer lignoselülozik materyallerin değerlendirilmesi hammadde sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır (Tutuş ve ark., 2018).

Bu çalışmada; okaliptüs grandis kabuklarının kimyasal bileşenleri ve lif morfolojik özellikleri incelenmiş ve büyük bir hacme sahip olan bu kabukların orman ürünleri sektöründe kullanılabilirliği araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kağıt ve Karton Üretim Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan okaliptüs grandis kabukları Tarsus/Mersin'den temin edilmiştir.

Lif morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde TAPPI T 232 cm-85 standardına bağlı kalınarak kabuklar kibrit çöpü büyüklüğünde yongalanmış ve liflerin maserasyon işleminde klorit yöntemi kullanılmıştır. Lif morfolojik özelliklerinin belirlenmesi için lif preparatları hazırlanmış ve Nikon FS1 foto mikroskopu kullanılarak ölçümlerde 50 adet lif uzunluğu, lif genişliği, lümen genişliği ve çeper kalınlığı ölçülmüştür.

Okaliptüs kabuklarının kimyasal özelliklerini belirlemek için hava kuru okaliptüs kabuk örnekleri kibrit çöpü büyüklüğünde yongalanmış ve TAPPI T 257 om-85 standardına göre laboratuvar tipi Wiley değirmeninde öğütülmüştür. Standartta belirtilen 40-60 mesh aralıklarında kalan öğütülmüş örnekler kimyasal özellikleri belirlemek üzere ağız kapalı cam kavanozlarda depolanmış ve rutubet içerikleri belirlenmiştir (Anonim, 1992). Okaliptüs kabuk örnekleri aşağıda Tablo 1'de verilen kimyasal analizlere tabi tutulmuştur. Her analiz üç tekrar yapılarak ortalaması alınmış ve tam kuru odun ağırlığına göre sonuçlar rapor edilmiştir.

Tablo 1. Kimyasal analizler ve standartları

Kimyasal Analizler	Standartlar
Toluen-aseton-etanol çözünürlüğü	ASTM D1107-96
Soğuk Su çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93
Sıcak Su çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93
%1'lik NaOH çözünürlüğü	TAPPI T212 om-02
Holoselüloz içeriği	Wise ve Karl, 1952
Selüloz içeriği	Kurschner and Hoffer, 1969
Alfa selüloz içeriği	TAPPI T203 om-93
Lignin içeriği	TAPPI T222 om-98
Kül içeriği	TAPPI T211 om-02

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Lif morfolojisi ölçüm sonuçlarına göre Tablo 2’de de görüldüğü üzere okalıptüs kabuk liflerinin ortalama lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve lif çeper kalınlığı sırasıyla 0.92 mm, 18.43 μm , 4.10 μm ve 7.18 μm olarak belirlenmiştir.

Tablo 2. Okalıptüs kabuk lif morfolojik özellikleri ve lif parametreleri

Lif boyutları	Değerler
Lif uzunluğu (mm)	0.92
Lif genişliği (μm)	18.43
Lümen çapı (μm)	4.10
Çeper kalınlığı (μm)	7.18

Literatür çalışmaları incelendiğinde yapraklı ağaç odunu lif uzunluğunun 0.7-1.6 mm, iğne yapraklı ağaç odunu lif uzunluğunun ise 2.7-5 mm arasında değiştiği görülmektedir (Atchison, 1987; Kırıcı, 2000).

Aşağıda Tablo 3’te okalıptüs kabuk lif morfolojik özellikleri ile iğne yapraklı ve yapraklı ağaç odunların lif morfolojik özellikleri karşılaştırılmıştır.

Tablo 3. Okalıptüs kabuğu ve bazı odun türlerine ait lif morfolojik özellikleri

	Lif Uzunluğu (mm)	Lif genişliği (μm)	Lümen çapı (μm)	Çeper kalınlığı (μm)	Kaynak
Okalıptüs kabuk	0.92	18.43	4.10	7.18	Tespit
Okalıptüs grandis	1.31	27.70	12.90	14.38	Gültekin, 2014
Okalıptüs grandis	1.00	19.05	7.71	5.70	Özdemir, 2012
Okalıptüs grandis	0.69	20.79	6.42	7.18	Gürboy ve Özden, 1994
YA	0.7-1.6	20-40	-	-	Atchison, 1987
İYA	2.7-4.6	32-43	-	-	

Tablo 3’e bakıldığında okalıptüs grandis odununun literatür verilerinde lif uzunluğu 0.69 mm, lif genişliği 20.79 μm , lümen çapı 6.42 μm , çeper kalınlığı 7.18 μm (Gürboy ve Özden, 1994); başka bir çalışmada lif uzunluğu 1.00 mm, lif genişliği 19.05 μm , lümen çapı 7.71 μm , çeper kalınlığı 5.70 μm (Özdemir, 2012); diğer bir çalışmada ise lif uzunluğu 1.31 mm, lif genişliği 27.70 μm , lümen çapı 12.90 μm , çeper kalınlığı 14.38 μm (Gültekin, 2014) bulunmuştur. Yapılan ölçümler sonucunda okalıptüs kabuk liflerinin yapraklı ağaç odunu lifi özelliğinde olduğu ve literatürde var olan değerler arasında yer aldığı görülmektedir.

Yapılan çalışma sonucunda okalıptüs kabuklarının kimyasal analizine ait bulgular Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Okalıptüs kabuklarına ait kimyasal içeriği ve çözünürlüklerine ait bulgular

Kimyasal Bileşenler	%
Soğuk su çözünürlüğü	4.28
Sıcak su çözünürlüğü	9.34
% 1 NaOH çözünürlüğü	21.11
Toluen-Aseton-Etanol çözünürlüğü	12.41
Holoselüloz	76.34
Alfa Selüloz	38.62
Selüloz	45.62
Lignin	25.99
Kül	4.09

Okalıptüs kabuğunun holoselüloz oranı %76.34 ve lignin oranı %26 olarak tespit edilmiş ve bu değerler okalıptüs türleri ile benzerlik göstermektedir. Ancak selüloz oranı diğer okalıptüs odun örneklerinden düşük çıkarken genellikle yapraklı ağaçların selüloz içeriği aralığında bulunmaktadır. Tablo 5’te görüldüğü gibi okalıptüs kabuklarının kül içeriği okalıptüs odunlarına göre yüksek çıkmıştır. Aynı zamanda kabukların ekstraktif madde miktarlarında odunlara göre oldukça yüksek çıkmıştır. Soğuk ve sıcak su ile NaOH çözünürlükleri normal okalıptüs odunlarına nazaran daha yüksektir. Kabuk, yapısı gereği bünyesinde normal oduna nazaran daha fazla ekstraktif madde içermektedir (Vázquez ve ark., 1987).

Tablo 5. Okaliptüs kabuğu ve bazı okaliptüs türlerine ait kimyasal bileşenler ve çözünürlükler

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	KİMYASAL BİLEŞENLER						ÇÖZÜNÜRLÜK				Literatür
	Holoseüloz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Pentozan (%)	Kül (%)	Alkol-benzen (%)	%'lik NaOH	Sıcak su (%)	Soğuk su (%)	
<i>E. grandis</i> kabuğu	76.3	45.8	38.62	26.0	-	4.1	12.4	21.1	9.3	4.28	Tespit Gültekin, 2014
<i>E. grandis</i>	74.4	55.6	66.9	26.7	-	0.4	3.3	14.9	5.6	4.0	
<i>E. grandis</i>	81.2	-	52.0	25.7	-	0.3	2.4	17.6	4.2	5.6	Ayata, 2008
<i>E. camaldulensis</i>	80.42	-	50.2	23.3	-	0.5	3.3	23.6	9.9	5.6	
İYA	63-74	55-61	-	25-32	8-13	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	Kırcı, 2006
YA	72-82	38-55	-	18-26	10-25	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Okaliptüs kabuk lif morfolojisinin incelenmesi sonucu elde edilen lif uzunluğu 0.92 mm, lif genişliği 18,43 μ , lümen çapı 4.10 μ , çeper kalınlığı 7.18 μ 'dur. Lif morfolojik özelliklerinden yola çıkarak liflerin rijit bir yapıda olduğu kaliteli kağıt-karton üretiminde kullanılamayacağı ancak yoğun ve sert kağıtların (gri karton) üretiminde ve özellikle oluklu mukavva üretiminde kullanılan fluting kağıtlara belli oranlarda katılarak kullanılabilir. Okaliptüs grandis kabuklarının kimyasal bileşenlerinin ve lif morfolojik özelliklerinin yapraklı ağaç odunlarına benzerliği göz önüne alındığında, okaliptüs kabuk lifleri diğer odun ve yıllık bitki kökenli hammaddelerle belli oranlarda karıştırılarak başta kağıt ve karton endüstrisi olmak üzere lif levha, yonga levha ve odun-plastik kompozitleri gibi diğer levha üretim sektörlerinde değerlendirilebilir.

5. KAYNAKLAR

Anonim, 1992. TAPPI Test Methods 1992-1993, Tappi Pres, Atlanta, Georgia, USA.

Anonim, 2007. ASTM D1107-96 (2007), Standard Test Method for Ethanol-Toluene Solubility of Wood.

Atchison, J. E., 1987. Data on non-wood plant fibers. In the secondary fibers and non-wood pulping, 3rd ed., ed. F. Hamilton, Chap. 3. Atlanta, GA: TAPPI Press.

Avcıoğlu, E., 1990. Okaliptüs Yetiştiriciliği, İşletmesi, *Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 1: 48-49 s.

Ayata, Ü., 2008. Okaliptüs (*E. camaldulensis* ve *E. grandis*)'ün Odun Özellikleri ve Kağıt Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması. KSÜ. Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği. Doktora Tezi. Kahramanmaraş.

Dönmez, İ. E., Dönmez, Ş., 2013. Ağaç Kabuğunun Yapısı ve Yaralanma İmkanları. *SDÜ Orman Fakültesi Dergisi*. 14: 156-162.

Ducatez-Boyer, L., Majourau, P., 2019. The multiple functions of tree bark. https://www.ecofog.gf/IMG/pdf/themultiplefunctionsoftreebark_paulineetlaura.pdf

Gökmen, H., 1977. Kapalı Tohumlular Angiospermae, 2. Cilt, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Seri No: 55.

Gültekin, G., 2014. Bazı Yapraklı ve İğne Yapraklı Ağaçların Diri ve Öz Odunlarının Kimyasal, Morfolojik, Anatomik, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ. Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği. Doktora Tezi. Kahramanmaraş.

Gürboy, B., Özden, Ö., 1994. *E. camaldulensis* ve *E. grandis* Odununun Hacim Ağırlık Değerleri, İ.Ü. Orman Fak Dergisi, 101-109.

Gürses, M.K., 1987. Yurdumuzda Mevcut Okaliptüs Ağaçlandırmalarının Kapladıkları Alanlar İle Bu Alanlardaki Servet Tahminleri ve Okaliptüs Odunu Tüketen Sanayi Kollarının Tespiti. *Araştırma Enstitüsü Dergisi*. 198712. İzmit.

Gürses, M.K., 1990. Dünya'da ve Türkiye'de Okaliptüs. *Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 1: 1-19.

Kayacık, H., 1982. Orman Park ve Ağaçlarının Özel Sistematiği III. Cilt, İ.Ü. *Orman Fakültesi Yayınları*, No:3031.

Kırcı, H., 2006. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:86, Trabzon.

Kırcı, H., 2000. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Trabzon.

Kurschner K., Hoffer. A., 1969. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Zellulose in Hölzern und Zellstoffen. *Technologie*

und Chemie der Papier-u. Zellstoff- Fabrication. 26: 125-139.

Özdemir, A., 2012. Okaliptüs Odununda Lif Uzunluğunun Dinamik Eğilme Direnci Üzerine Etkisi. KSÜ. Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği. Lisans Tezi. Kahramanmaraş.

Özkurt, A., 2002. Eucalyptus Plantations in Turkey: Problems, Management and Opportunities, Management of Fast Growing Plantations (IUFRO Meeting) Proceedings, DIV. 4.04.06, pp: 297-302, 11-13 September, İzmit.

Sjostrom, E., 1993. Wood chemistry: Fundamentals and Applications, 2. Baskı, Academic Press.

Tutuş, A., Özdemir, A., Çiçekler, M., 2018. Pıtrak (*Xanthium strumarium L.*) Bitkisinin Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisinde Kullanılabilirliği. Uluslararası Artvin Sempozyumu. 18-20 Ekim, Artvin/Türkiye.

URL-1. https://arac.kastamonu.edu.tr/images/2018/bolumler/ormancilik-ve-orman-runleri/Duyurular/ORU110_odun_anatomisi_ders_notu.pdf.

Vázquez, G., Antorrena G., . Parajó, J.C., 1987. Studies on the utilization of Pinus pinaster bark. Part 2: Kinetics and yields of alkaline extractions. Wood Sci Technol. 21:155-166.

Wise. E.L., Kari, H.L., 1962. Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co.. New York.